

JAMLOVCHI OTLARNING INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI FARQLARI VA MUQOBILLARI

Qo‘chqorova Diyora Ali qizi

SamDChTI “Ingliz tili filologiyasi va

Tarjimashunoslik” fakulteti talabasi

E-mail: marufkhuchkarov@gmail.com

Tel: +998771821363

***Annotatsiya:** Ushbu maqola ingliz tilidagi jamlovchi otlar va ularning o‘zbek tilidagi muqobillari haqida. Ingliz tilidagi jamlovchi otlar o‘zbek tiliga tarjima qilinganda ba’zi xatoliklarga yo‘l qo‘yiladi. Ushbu tadqiqotning asosiy vazifasi esa ushbu xato va kamchiliklarni tahlil qilish va ularga yechim topish hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** jamlovchi otlar, hisob so‘zlar, so‘z turkumi, tahlil qilish, to‘da, gala, ot, muqobil.*

***Abstract:** This article is about collective nouns in English and their alternatives in Uzbek. When translating English nouns into Uzbek, some mistakes are made. The main task of this study is to analyze these errors and shortcomings and find a solution to them.*

***Key words:** collective nouns, counting words, word group, analysis, group, gala, noun, alternative.*

Kirish. Hozirgi globallashgan dunyoda til eng muhim muloqot vositasi bo‘lganligi sababli insonlar har bir tilda uning ma’lum bir qonun-qoidalariga asoslangan holda so‘zlashishlari lozim. Ko‘pchilik odamlar ingliz tilidagi jamlovchi so‘zlarni qo‘llashda bir qator qiyinchilik va chalkashliklarga uchraganligi sababli ushbu mavzu ustida tadqiqot o‘tkazishga qaror qilindi.

Asosiy qism

Ingliz tilidagi jamlovchi otlar bir butun sifatida olingan narsalar, odamlar, hayvonlarning to‘plamini bildiruvchi otlar sanaladi. Masalan: **oil**, **militsiya**, **armiya**, **sinf**. Ammo bu yerda istisno holat ham mavjud. Agar yuqoridagi otlar bir butun guruh sifatida ifodalansa, ular birlik shaklini oladi. Agar ularda o‘sha guruhning a‘zolari ta’kidlansa, u yerda kishilar ko‘pligi sababli bu holatda jamlovchi otlar ko‘plik hisoblanadi: My family(members) are going to travel to Turkey. An average (it) family consists of 2 children and their parents.

Ingliz tilidagi jamlovchi otlar o‘zbek tilida hisob so‘zlar deb yuritiladi. Garchi hisob so‘zlar morfologiyaning son so‘z turkumida o‘rganilsada, hisob so‘zlar turkum jihatdan ot sanaladi. O‘zbek tilida bir hisob so‘z ham kishi, ham hayvon, ham

narsalarning to‘plamini ifodalashda ishlatiladi: Bir **to‘da** o‘spirinlar o‘tib ketishdi. Ko‘chada bir **to‘da** itlar ko‘rindi. Do‘kondan bir **to‘da** kitob sotib oldim.

Bunga ko‘plab misollar keltirish mumkin: gala, to‘plam, guruh kabilar. Lekin bundan istisno holatlar ham mavjud. Misol qilib aytadigan bo‘lsak: uyur, to‘da, qo‘ra kabi so‘zlar insonlar guruhini jamlashda qo‘llanilmaydi. Ushbu so‘zlar faqat hayvonlarni jamlashda ishlatiladi. O‘zbek xalq dostoni “Alpomish”da buni yaqqol ko‘rishimiz mumkin: “Bularning ichida moli yo‘q degan kambag‘alining qirq ming tuyasi bor, qo‘yining sonini, adadini o‘zlari ham bilmas edi. Bir **qo‘ra**, ikki **qo‘ra**, o‘n **qo‘ra** deb, sanagani shul edi. Yilqi, mollarini bir **uyur** falon to‘qayda yuribdi, ikki **uyur** falon to‘qayda yuribdi der edi.” Ingliz tilida esa kishi uchun alohida, narsa uchun alohida, hayvonlar uchun alohida jamlovchi otlar ishlatiladi: a **group** of teens, a **pack** of dogs, a **library/collection** of books.

Biz bilishimiz va chalkashmasligimiz kerak bo‘lgan yagona narsa bu jamlovchi otlarni o‘zbek tilida qo‘llaganimizda va ularni ingliz tiliga o‘girmoqchi bo‘lganimizda otning turiga qarab (narsa yoki shaxs; narsaning turi: predmet yoki hayvon) jamlovchi otni qo‘yishimiz kerakligidir. Yuqorida aytilganidek, o‘zbek tilida bir jamlovchi so‘zni turli xil otlar bilan ishlata olsak-da, ammo ingliz tilida bunday qila olmaymiz.

To‘g‘ri, o‘zbek tilida ham jamlovchi otlar ko‘p, lekin ularning ishlatilish o‘rni, ma‘nosi ko‘pincha bir xil: bir **gala** odamlar, bir **to‘da** odamlar, bir **guruh** odamlar.

Biz yuqoridagi gala, to‘da, guruh kabi so‘zlarni hayvonlarni jamlaganda ham qo‘llay olamiz, ammo ingliz tilidagi jamlovchi otlar bundan mustasno.

Jamlovchi otlarga misollarni ko‘plab asarlarda uchratishimiz mumkin. Masalan, ingliz yozuvchisi Dodie Smithning "The 101 Dalmations" romaniga e‘tibor qaratsak, ushbu romandagi barcha 101 ta kuchukchalar ingliz tilida “a **litter** of puppies” deb yuritiladi. O‘zbek tilida esa oddiygina qilib kuchukchalar to‘dasi, guruhi deb tarjima qilinadi.

Hatto ingliz tilida hayvonlarning katta yoki kichikligiga qarab ham ularni jmlab aytish har xil bo‘ladi: a **pack** of dogs, a **litter** of puppies. Bu yerda kuchuk uchun “pack” so‘zi olinyapti, kuchuk bolasi ya‘ni kuchukcha uchun esa “litter” so‘zi olinyapti. Biz “litter” so‘zini mushuklar, mushuk bolalarini jamlaganda ham ishlatishimiz mumkin. Yoki so‘zlashuv nutqimizda kamdan-kam qo‘llaniladigan yoki umuman qo‘llanilmaydigan "go‘sha" so‘zi ham jamlovchi otlar sirasiga kiradi. Misol qilib O‘zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning “Iqror” she‘rida keltirilgan quyidagi jumlaning olishimiz mumkin:

Bir **go‘sha** suv bo‘lsa, bir **go‘sha** qirlar,
Qancha yurtlar kezdim, qancha taqdirlar

Bu yerda “go‘sha” so‘zi suvning yoki tog‘ning ko‘pligini aniqlab, jmlab kelyapti. Ya‘ni bir o‘lka suv, bir o‘lka tog‘ deb ta‘kidlanmaydi. Ammo go‘sha yoki o‘lka

so‘zini ingliz tiliga o‘girib ma’no chiqara olmaymiz. Chunki ingliz tilida “uncountable noun” deb ataladigan sanalmaydigan ot— suv uchun alohida jamlovchi otlar mavjud: a **drop** of water, a **bottle** of water.

Jamlovchi otlarni qo‘llashda ikki til (ingliz va o‘zbek tillari) o‘rtasida talaygina farqlar bo‘lishiga qaramasdan shu bilan birga ba’zi bir o‘xshash tomonlar ham mavjud. Ya’ni jamlovchi otlarni ikki tilda ham yakka o‘zini qo‘llashimiz mumkin, aniqrog‘i, birgina to‘da so‘zini hayvonlar to‘dasi yoki odamlar to‘dasi deyavermasdan "**to‘dani ko‘rdim**", deb yolg‘iz o‘zini ham ishlata olamiz. Masalan, Xudoyberdi To‘xtaboyevning "Sariq devni minib" asarida qo‘llanilgan jamlovchi otga e’tibor beraylik: "...ikki marta ilonlar **galasiga** ham uchrab qoldim. Yegani ovqat topolmay bir-birining dumini so‘rib yotgan ekan." Bu yerda bilishimiz mumkinki, yuqoridagi jamlovchi so‘z yakka o‘zi emas boshqa bir ot — ilon so‘zi bilan qo‘llanilyapti, ya’ni bundan gala qaysi hayvonlardan iborat ekanligini bilamiz. Yoki xuddi shu "**gala**" so‘zini Chingiz Aytmatovning "Erta qaytgan turnalar" qissasida ham uchratishimiz mumkin: "Sultonmurod esa qushlarni uzoq kuzata boshladi. Quyoshda sadaf bo‘lib tovlanayotgan qanotlariga boqib, ularning yengil parvozini zavq bilan tomosha qildi va bir mahal **galadan** bir juft kaptar ajralib chiqib yonma-yon uchib borayotganini ko‘rib qolib, armiyaga ketgan yosh matematika o‘qituvchisi yodiga tushdi." Ushbu jumlada gala so‘zining yakka o‘zi ishlatilyapti. Qaysi hayvon galasi ekanligini esa gapning mazmunidan anglab olishimiz mumkin. Demak, agar gapda jamlovchi so‘zning o‘zi qo‘llanilsa, uning hayvon yoki odam, qaysi hayvon to‘dasi ekanligini butun gapni o‘qib chiqib, so‘ngra mazmunidan anglashimiz mumkin. Xuddi shunga o‘xshash misol faqat boshqa so‘z bilan Tog‘ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" romanida ham keltirilgan: "Ola, eshon, ola!– deydi.—Bular **poda**, eshon, **poda!** Bular oldin **podadan** odamga aylanmog‘i kerak bo‘ladi." Bu yerda ham jamlovchi ot— **poda** so‘zi yakka holda ishlatilyapti va ma’nosi saqlanyapti. Bundan bilishimiz mumkinki, garchi gapda jamlovchi otning o‘zini qo‘llasakda uning ma’nosi saqlanib qolaveradi. Bu qoida ingliz tili uchun ham o‘zbek tili uchun ham birdek xos.

Yuqoridagi kabi misollarni endi ingliz asarlarida ham ko‘rib chiqamiz. Masalan, Joan Roulingning "Harry Potter" romanida ishlatilgan jamlovchi otlarni tahlil qilaylik: "S'cuse," said the wizard carrying the fire-breathing chicken and he left the liftpursued by a little **flock** of memos." Ushbu misolda jamlovchi ot — "flock" so‘zi yakka o‘zi emas ot bilan, uni jamlab, aniqlab kelyapti. Jon Ronald Reul Tolkinning "The lord of the rings" asarida esa xuddi shu so‘zning yakka o‘zi hech qanday otsiz qo‘llanilganini ko‘ramiz: "They heard of the Great Barrows, and the green mounds, and the stone-rings upon the hills and in the hollows among the hills. Sheep were blenting in **flocks**."

Ko‘rib turganimizdek, ingliz tilida ham xuddi o‘zbek tilidagi singari jamlovchi otlar ham yakka holda, ham ma’lum bir ot bilan qo‘llanila oladi. Shuningdek, ingliz

tilidagi jamlovchi otlar turkum jihatdan ot deyilsa-da, bu degani ularni faqat gapda ot sifatida qo‘llashimiz kerak, ularning boshqa so‘z turkumlarida ma‘nosi yo‘q degani emas. Buni esa misollarda ko‘rib chiqamiz: “At that moment there was a **crash** of rhinos and she was really afraid of it.” “Stupefy!” “There was a blinding flash of red light and with a great splintering and **crashing**, the door of Mody's office was blasted apart.”

Yuqorida keltirilgan ikkala misolda ham “**crash**” so‘zi qatnashgan. Faqatgina gapni to‘liq o‘qib chiqib ularning turkum jihatdan bir-biridan farq qilishini bilishimiz mumkin. Birinchi gapdagi “crash” so‘zi “rhinos” ya’ni karkidonlar guruhini jamlab kelyapti. Ikkinchi gapdagi “crash” so‘zi “-ing” qo‘shimchasini olib to‘qnashish ma'nosida kelyapti. Xuddi shu holatni ko‘proq misollarda ko‘rib chiqamiz: “No more than four to a boat ?” “Hagrid called pointing to a **fleet** of little boats sitting in the water by the shore.” She was used go be fleet in running.

Birinchi misoldagi “Harry Potter” asaridan keltirilgan parchada ham, ikkinchi misoldagi gapda ham “fleet” so‘zi qo‘llangan, ammo ular ma‘no va turkum jihatdan bir- biridan farq qiladi. Birinchi misoldagi “fleet” so‘zi sifat— chaqqon, epchil ma‘nosida kelyapti. Ikkinchi misolda esa “fleet” so‘zi “boats” ya’ni qayiqlar so‘zini jamlab kelyapti. Yuqorida aytib o‘tilganidek, ularning turkumini butun gapdan anglaymiz.

Xulosa. Ushbu maqolada ingliz tilida “Collective nouns” deb ataluvchi jamlovchi otlar mavzusini tahlil qilish orqali matnlarni u tildan bu tilga tarjima qilganda yoki ingliz tilini o‘rganishda xatoliklarga duch kelishning oldini olish maqsad qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbek xalq dostonlaridan."ALPOMISH". O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti davlat korxonasi Toshkent 2018. <https://oyina.uz/storage/publications/August2021/YwVwkr2tOkAi5WLCLwDr.pdf>
2. M.Yusuf. “Сайланма”. «ШАРҚ» НАШИРІЕТ-МАТБАА АКЦИЈАДОРЛИК КОМПАНИЈАСИ БОШ ТАХРИРИЯТИ. ТОШКЕНТ 2007. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_zamonaviy_sheriyati/Muhammad%20Yusuf.%20S_aylanma.pdf
3. X.To‘xtaboyev. "SARIQ DEVNI MINIB". “Yangi asr avlodi”. Toshkent 2010. https://quvonchbooks.uz/storage/uploads/files/sariq_devni_minib_roman.pdf
4. Ch.Aytmatov. "ЭРТА ҚАЙТГАН ТУРНАЛАР". “Yangi asr avlodi”. Toshkent 2016. <https://kitobxon.com/oz/kitob/erta-qaytgan-turnalar>
5. T.Murod. "ОТАМДАН ҚОЛГАН ДАЛАЛАР". “Ziyo Nashr”. Toshkent 2019. <https://sever.be/files/BADIY%20KITOBLAR/Saylanma%201%20jild.%20Otamdan%20qolgan%20dalalar.%20Roman.%20T.Murod%20Toshkent%202019.pdf>

6. J.K.Rowling. "Harry Potter and the Deathly Hallows". UK 2007. [https://vidyaprabodhnicollege.edu.in/VPCCECM/ebooks/ENGLISH%20LITERATURE/Harry%20potter/\(Book%207\)%20Harry%20Potter%20And%20The%20Deathly%20Hallows.pdf](https://vidyaprabodhnicollege.edu.in/VPCCECM/ebooks/ENGLISH%20LITERATURE/Harry%20potter/(Book%207)%20Harry%20Potter%20And%20The%20Deathly%20Hallows.pdf)

7. J.R.R.Tolkien."The Lord of the ring". UK 1954. <https://archive.org/details/j-r-r-tolkien-lord-of-the-rings-01-the-fellowship-of-the-ring-retail-pdf>